

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Мухитдинов Абдували Бурханович,
Джизакский Политехнический институт, Узбекистан
a.muxitdinov1966@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются этапы развития конструктивных компетенций студентов на основе инновационного подхода. Он подчеркивает важность внедрения инновационных технологий, содействия самоуправлению, повышения культуры инноваций и предоставления лидерских возможностей, чтобы помочь студентам развить компетенции, необходимые для достижения успеха в своей конструктивной области.

Ключевые слова: инженерные компетенции, студенты, инновационный подход, этапы формирования.

ABSTRACT The article discusses the stages of the development of constructive competencies of students on the basis of an innovative approach. It emphasizes the importance of introducing innovative technologies, promoting self-governance, enhancing the culture of innovation, and providing leadership opportunities to help students develop competencies needed to succeed in their constructive field.

Keywords: engineering competencies, students, innovative approach, stages of formation.

ВВЕДЕНИЕ. Инженерное дело требует уникального набора компетенций и навыков поле. Эти компетенции не ограничиваются техническими знаниями, но также включают решение проблем, критическое мышление, общение и работу в команде. Поскольку спрос на инновации в инженерном деле растет, крайне важно разрабатывать инновационные подходы к обучению студентов инженерным компетенциям.

Конструктор – специалист, инженер, создающий конструкцию и проект машины, механизма, конструкции и некоторых их частей. Фермер выращивает хлопок, садовник выращивает фрукты, дизайнер изобретает машины.

На основе инновационного подхода развитие конструктивных компетенций студентов можно разделить на три этапа: доучебный, учебный и постучебный.

Предварительное образование: познакомьте студентов с инженерным делом с помощью таких программ, как STEM-образование, чтобы повысить интерес к инженерному делу и повысить осведомленность о важности инноваций в этой области.

Образовательный этап является важнейшим этапом развития конструктивных компетенций. Этот этап включает в себя обучение в классе и практический опыт. Инновационные подходы, такие как проектное обучение, дизайн-мышление и экспериментальное обучение, используются для обучения студентов конструктивным компетенциям. Проектное обучение предполагает работу над реальными проектами, которые требуют от учащихся применения инженерных знаний и навыков для решения проблем. Дизайн-мышление включает в себя подход к решению проблем, который фокусируется на понимании потребностей пользователей и разработке решений, отвечающих этим потребностям.

Фаза после обучения предполагает применение конструктивных навыков на рабочем месте. Этот этап требует от студентов глубокого понимания отрасли и ее требований. Инновационные подходы, такие как стажировки, совместные программы и отраслевое партнерство, помогают студентам получить практический опыт и развить необходимые компетенции, необходимые отрасли.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. По определению Ю.Г.Татура, компетентность выступает как свойство, позволяющее ему

принимать решения в определенной области. В основе этого качества лежат знания, осведомленность человека, опыт общественной и профессиональной деятельности. Этим подчеркивается собирательный, целостный характер понятия «компетенция» [2].

О. Н. Астафьев говорил, что компетентность в целом означает не только хорошо сформированные умения, но и постоянное обновление знаний, а также готовность и мобильность применять эти знания в определенных ситуациях для успешного функционирования в обществе. Эти качества определяют уровень квалификации и профессионального мастерства и напрямую связаны с понятием «профессиональная компетентность» [1].

Понятие «профессиональная компетентность» представляет собой единство теоретической и практической подготовки человека в общей структуре и описывает его профессиональные навыки. Содержание профессиональной компетентности конкретной специальности определяется уровнем совместимости профессиональных знаний и умений, нормативными требованиями, уровнем профессиональной подготовки в конкретной сфере деятельности.

Г.Строфимова по материалам межвузовской научно-методической сессии, «компетентностный подход, набирающий силу в современном образовании, отражает потребность общества в подготовке не только образованных, но и практических кадров. Компетентности подход к обновлению содержания образования направлен на развитие компетенций обучающихся на основе принципов фундаментализма, универсальности, интеграции, вариативности и практической направленности» [3].

ОБСУЖДЕНИЕ. В отличие от методической разработки учебного процесса, направленной на активную, эффективную деятельность учителя, педагогические технологии, направленные на активизацию и ускорение учебного процесса, ориентированы на обучающихся, а также на их личное и

совместное с учителем развитие. созданию условий для усвоения учебного материала с учетом активности, образование направлено на систематическое развитие активности и любознательности учащихся на протяжении всего обучения, соответствие требованиям педагогической технологии, основанной на создании воспитательных факторов. производственная деятельность. В противном случае слабые, плохо понятые или плохо сформулированные задачи могут привести к неэффективному завершению обучения.

Студенты должны быть ознакомлены с новейшими технологиями, используемыми в отрасли. Внедрение инновационных технологий, таких как 3D-печать, виртуальная реальность и искусственный интеллект, поможет студентам развить навыки, необходимые им в будущем.

Помогает студентам получить представление об отрасли и развить компетенции, необходимые для успеха. Наставники могут помочь учащимся развить свои навыки и компетенции, предоставляя рекомендации, поддержку и обратную связь.

Самоуправление включает в себя принятие ответственности за собственное обучение. Поощрение самоуправления помогает учащимся развивать такие компетенции, как самомотивация, самоконтроль и саморефлексия.

РЕЗУЛЬТАТ. Инновации важны в строительной отрасли. Культивирование культуры инноваций помогает учащимся развивать такие навыки, как креативность, гибкость и готовность идти на риск.

Лидерские качества необходимы для успеха в машиностроении. Предоставление студентам возможностей брать на себя руководящие роли в проектах и командах помогает им развивать такие навыки, как общение, сотрудничество и принятие решений.

Развитию конструктивных компетенций студентов на основе инновационного подхода:

1. Поощряйте обучение на основе проектов. Обучение на основе проектов является эффективным способом обучения инженерным навыкам. Это позволяет студентам работать над реальными проблемами и разрабатывать решения, которые можно использовать в промышленности. Такой подход помогает учащимся развивать критическое мышление, решение проблем и навыки командной работы.

2. Делайте акцент на дизайн-мышлении. Дизайн-мышление – это человеко-ориентированный подход к решению проблем, который включает в себя сочувствие, выработку идей, прототипирование и тестирование. Такой подход помогает студентам понять потребности конечных пользователей и разработать решения, отвечающие их требованиям.

3. Поощряйте обучение на основе опыта. Обучение на основе опыта предполагает обучение на практике. Это позволяет студентам получить практический опыт в области инженерии, работая над реальными проектами, участвуя в стажировках и совместных программах.

4. Поощряйте междисциплинарное обучение. Инженерное дело — это междисциплинарная область, требующая знаний различных дисциплин, таких как математика, физика и информатика. Поощрение междисциплинарного обучения помогает студентам развивать широкий спектр компетенций, необходимых для промышленности.

5. Развивать отраслевые партнерства: отраслевые партнерства предоставляют студентам доступ к новейшим технологиям, оборудованию и ресурсам, необходимым для инженерных проектов. Эти партнерства также могут предоставить возможности для стажировок и совместных программ, которые помогают студентам получить практический опыт и развить необходимые компетенции, необходимые отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение можно сказать, что развитие конструктивных компетенций студентов на основе инновационного подхода

важно в современное быстро меняющееся время. Три этапа предварительного обучения, образования и последующего образования играют решающую роль в развитии этих компетенций. Инновационные подходы, такие как обучение на основе проектов, дизайн-мышление и обучение на основе опыта, помогают студентам приобрести необходимые навыки и компетенции, необходимые для отрасли. Постоянные инновации и развитие преподавания инженерных компетенций необходимы для обеспечения готовности студентов к вызовам будущего.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Астафев О.Н. Информационно-коммуникативная компетентность личности в условиях становления информационного общества/ О. Н. Астафев, О. А. Захарова // Медиакультура новой России: материалы Междунар. науч. конф. "Судба России: вектор перемен", 8-10 июня 2007 г., г. Екатеринбург/ под ред. Н.Б.Кириловой [и др.].- Екатеринбург; М., 2007.-Т. 2.-512 с.

2. Татур Ю. Г. Компетентност в структуре модели качества подготовки специалиста/ Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. -2004.-№ 3.-С. 20-26.

3. Трофимова Г.С. Анализ теоретических основ компетентностного подхода / Г. С. Трофимова // Пути внедрения идей компетентностного подхода в образовательную практику вуза: материалы межвуз. науч.-метод. сессии УМС УдГУ / под ред. Г. С. Трофимовой. - Ижевск, 2011. - С. 110-114.

4. Мухитдинов А.А. Методы использования современных информационных технологий в высшем образовании // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 345-352.

5. Muxitdinov A. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash metodlari // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 924-926.

6. Abduvalievich M. A. Innovative technologies in teaching the sciences of engineering and computer graphics // Journal of science, research and teaching. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 50-55.

7. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

8. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

9. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.